

IMOM AT-TERMIZIYNING HADIS ILMI RIVOJIGA QO'SHGAN HISSASI

To'rayev Abu Bakr Siddiq

O'zbekiston Xalqaro Islom akademiyasi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10588152>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Muhammad ibn Iso ibn Savra ibn Muso ibn az-Zahhoq Abu Iso as- Sullamiy az-Zariyr al-Bug'iy at-Termiziyning Movarounnahrda hadis va fiqh ilmining rivojiga qo'shgan hissasi, Imom Termiziy va Imom al-Buxoriy o'rtasidagi ilmiy va do'stona munosabat, "Sunani Termiziy" asarining "Kitab ul-sittah" to'plamining boshqa muhaddis olimlarning kitoblaridan farqli va o'ziga xos jihati, uning bir qator asarlariga muhaddis ulamolarning sharhlari berilgan. Shuningdek, maqolada Imom at-Termiziy asarlarning bugungi kunda hadis ilmidagi ahamiyati kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Imom at-Termiziy, islom, sharh, muhaddis, fiqh, "Kitab ul-sittah", Movarounnahr, al-Bug'iy, Imom Buxoriy, Abu Dovud, namoz, ro'za, zakot, roviy, sahih, hasan, zaif, Imom Muslim, iymon, Balx, Hijoz, Makka, Madina, Markaziy Osiyo, an-Nasafiy, quvvai-hofiza. "Al Jomi' as-sahih", "Ash-shamoil an-nabaviyya", hijriy, janoza, nikoh, taloq, savdo-sotiq, qozilik ahkomlari, al-ashriba, xayr-ehson, saxovat, tabobat, Qur'on, sanad, sahobai ikromlar, bilim, idrok, ijtihod.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается вклад Мухаммада ибн Исы ибн Савры ибн Мусы ибн аз-Заххака Абу Исы ас-Суллами аз-Зарийра аль-Буги ат-Тирмизи в развитие хадисов и юриспруденции в Маварауннахре. Научное и дружеское отношение между Имамом Тирмизи и Имамом аль-Бухари. Также рассматривается отличие и уникальность сборника «Китаб уль-Ситта» книги «Сунани Тирмизи» от книг других мухаддисоведов и в ряде его работах приводятся комментарии видных мухаддисоведов. Также отмечается важность работ Имама ат-Тирмизи в современной науке о хадисах.

Ключевые слова: Имам ат-Тирмизи, Ислам, комментарий, мухаддис, фикх, «Китаб уль-Ситта», Моваруннахр, аль-Буги, Имам Бухари, Абу Дауд, молитва, пост, закят, рассказчик, сахих, хасан, слабый, Имам Муслим, вера, Балх, Хиджаз, Мекка, Медина, Средняя Азия, ан-Насафи, Куввай-Хафиза. «Аль-Джами' ас-Сахих», «Аш-Шамаил ан-Набавия», хиджра, джаназа, брак, развод, торговля, судебные решения, аль-ашриба, благотворительность,

щедрость, медицина, Коран, санад, угощения для сподвижников. , знание, восприятие.

ABSTRACT

This article examines the contribution of Muhammad ibn Isa ibn Sawrah ibn Musa ibn al-Zahhak Abu Isa al-Sullami al-Zariyir al-Bugha al-Tirmidhi to the development of hadith and jurisprudence in Mawaraunnahr. The scientific and friendly relationship between Imam Tirmidhi and Imam al-Bukhari. The difference and uniqueness of the collection “Kitab ul-Sitta” of the book “Sunani Tirmidhi” from the books of other muhaddi scholars is also examined, and a number of his works provide comments from prominent muhaddi scholars and questions about the importance of the works of Imam at-Tirmidhi in the modern science of hadith.

Key words: Imam at-Tirmidhi, Islam, commentary, muhaddis, fiqh, “Kitab ul-Sitta”, Mowarunnahr, al-Buqi, Imam Bukhari, Abu Dawood, prayer, fasting, zakat, narrator, sahih, hassan, weak, Imam Muslim, faith, Balkh, Hijaz, Mecca, Medina, Central Asia, an-Nasafi, Quwwai-Hafiza. “Al-Jami’ al-Sahih”, “Ash-Shamail an-Nabawiyya”, hijra, janazah, marriage, divorce, trade, court decisions, al-ashriba, charity, generosity, medicine, Koran, sanad, treats for companions. , knowledge, perception.

Mamlakatimizni rivojlantirishning hozirgi bosqichida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan allomalarimiz buyuk ma’naviy merosining ahamiyatini o‘rganish va zamon talablariga mos ravishda tadbir etish, ulamolarning nomlarini abadiylashtirish hamda, nafaqat, mamlakatimiz balki, butun jahon ravnaqiga qo‘shgan hissasini munosib e’tirof etish borasida keng ko‘lamli xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Buyuk hadisshunoslarimiz nomidagi bir qator ilmiy-tadqiqot markazlari tashkil etilmoqda. Shu asnoda, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14-fevraldagi “Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori asosida tashkil etilgan Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazini ta’kidlab o‘tish joiz. Markazning asosiy maqsadi Islom dini rivojiga ulkan hissa qo‘shgan buyuk alloma Abu Iso Termiziy (Imom Termiziy) va termiziy allomalarning benazir merosini ilmiy asosda chuqur o‘rganish, xalqaro jamoatchilik o‘rtasida keng targ‘ib qilish, milliy-diniy qadriyatlarimizni asrab-avaylash va rivojlantirish, shu asosda yosh avlodni ezgu g‘oyalar ruhida tarbiyalash, ularning qalbida Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg‘usini yanada kuchaytirishdan iborat.

Hadis ilmining o'rganilishi hamda, bugungi kun uchun dolzarblilik jihati shundaki, hadislarda insonning kamolotga erishishi uchun talab etiladigan insoniy fazilatlar ifoda etilgan bo'lib, bularning barchasi Qur'oni Karimda qayd etilgan ko'rsatmalarga asoslanilgan va komil insonni shakllantirishda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli, hadis ilmi va uning rivojiga hissa qo'shgan allomalar hayoti va ijodiy faoliyatini o'rganish dolzarb masala sifatida o'z ahamiyatini yo'qotgan emas. Hadis ilmining rivojida muhim ahamiyat kasb etgan asarlardan

biri – Imom at-Termiziyning “Sunani Termiziy” asaridir. Muallif hayoti va ijodi hamda asarlarini o'rganish bugungi kunda g'oyat katta ahamiyat kasb etadi.

ASOSIY QISM

Imom at-Termiziyning to'liq ismi Muhammad ibn Iso ibn Savra ibn Muso ibn az-Zahhoq Abu Iso as-Sullamiy az-Zariyr al-Bug'iy at-Termiziy bo'lib, hijriy 209 (melodiy 824) yili Termiz yaqinidagi Bug' (hozirgi Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani hududida joylashgan) qishlog'ida o'rta hol bir oilada tavallud topgan[1]. Markaziy Osiyolik mashhur tarixchi Abu Saad Abdulkarim as-Sam'oniyy (1113-1167) at-Termiziy Bug' qishlog'ida vafot etganligi bois al-Bug'iy taxallusi bilan ham atalganini, olimning ko'p yig'laganidan umrining oxirlarida ko'zi ojiz bo'lib qolganligidan az-Zariyr (ko'zi ojiz) taxallusini olganligini qayd qiladi [2].

Lekin el orasida at-Termiziy nomi bilan mashhur bo'lishiga sabab uning butun hayoti va faoliyati Termiz shahri bilan chambarchas bog'liq bo'lganligidan, shuningdek, olim tug'ilgan Bug' qishlog'i Termiz shahriga yaqin bo'lib, ma'muriy-idoraviy jihatdan unga mansub qishloqlardan ekanligidan deb izohlash mumkin.

At-Termiziyning oilasi va ota-onasi haqida manbalarda aniq ma'lumotlar keltirilmagan. Tarixchilar uning «Bobom asli marvlik edi, u kishi Lays ibn Sayyor zamonida yashagan, so'ng u yerdan Termizga ko'chib kelgan»[3], - degan fikrini keltirish bilan chegaralanadilar. Shuningdek, at-Termiziyning ko'zi ojizligi xususida ham yozma manbalarda turli-tuman ma'lumotlar keltirilgan. Ba'zi mualliflar uni tug'ma ko'zi ojiz bo'lgan desa, ko'pchilik mualliflar olimning keyinchalik, umrining oxirlarida ko'zi ojiz bo'lib qolganligini yozadilar.

At-Termiziy yoshligidan o'ta tirishqoq, idrokli va zakovatli bo'lganligi bois o'z tengdoshlari ichida ajralib turgan. Ilmga o'ta qiziqishi tufayli o'sha davrning ko'pgina ilmlarini, ayniqsa, hadis ilmini chuqur egallagan. At-Termiziy zehning o'tkirligi hamda quvvai-hofizasi kuchliligi xususida tarixiy manbalarda ko'plab misollar, rivoyatlar keltiriladi. Jumladan, arab tarixchisi Shamsuddin az-

Zahabiyning (1274-1347) «Tazkirat ul-huffoz» («Hofizlar haqida tazkira») nomli asarida ham, Imom Termiziyning bu xislati to'risida ta'kidlagan.

Buyuk vatandoshimiz Termiz, Samarqand, Marv va Markaziy Osiyoning boshqa yirik shaharlarida istiqomat qilgan mashhur ulamo va muhaddislar asarlarini qunt bilan o'rgangan, qo'shni Balx va Hayraton shaharlaridagi ilm ahllari bilan ilmiy aloqalar o'rnatilishiga munosib hissa qo'shgan olimlardan biridir. At-Termiziy 850-yildan, ya'ni yigirma olti yoshidan boshlab qator xorijiy mamlakatlar va shaharlarga safar qiladi. Jumladan, u Hijozda, Makka va Madina, Iroq, Xurosonning qator shaharlarida ko'plab muhaddis, ulamolar bilan muloqotda bo'lib, ulardan ta'lim oladi, qizg'in ilmiy munozara va bahslarda ishtirok etadi. Tarixchi Shamsuddin az-Zahabiyning ta'kidlashicha[4], at-Termiziy Misr va Shomni shaxsan ziyorat qilmagan, shu boisdan ham bu mamlakatlar ulamolaridan bilvosita hadislar rivoyat qilgan. Uzoq yillar davom etgan safarlari chog'ida at-Termiziy nafaqat hadis ilmidan, balki ilm al-qiroat, al-bayon, fiqh, tarix kabi fanning boshqa sohalari hamda ko'plab ustozlardan saboq oladi.

Shu bilan bir qatorda at-Termiziy payg'ambar alayhissalom hadislarini to'plashga alohida e'tibor bilan qaraydi. Bu borada u har qanday qiyinchiliklarga bardosh beradi. U o'zi o'qigan yoki biror roviydan eshitgan hadisini alohida qog'ozlarga qayd etib borar, ularning asli va isnodini izchillik bilan aniqlab to'g'riligiga to'liq ishonch hosil qilsagina maxsus qog'ozlarga qayd etardi. Hadislarining to'g'riligiga shubha bo'lganda ularni alohida ajratib yozardi. Shu tariqa hadislar sahiyh (to'g'ri, ishonchli), hasan (yaxshi, ma'qul), zaiyf (bo'sh, ishonchsiz), g'ariyb (g'alati) kabi xillarga ajratilgan.

Hadis ilmini egallashda va takomillashtirishda Imom at-Termiziy o'z davrining mashhur muhaddislaridan tahsil oldi. Uning ustozlaridan Imom al-Buxoriy, Imom Muslim ibn al-Hajjoj, Abu Dovud, Qutayba ibn Sa'id, Ishoq ibn Muso, Mahmud ibn G'iylon, Said ibn Abdurrahmon, Muhammad ibn Bashshor, Ali ibn Hajar al-Marvaziy, Ahmad ibn Muniy', Muhammad ibn al-Musanno, Sufyon ibn Vaqiy' va qator taniqli muhaddislarni ko'rsatish mumkin[5].

Imom at-Termiziy o'z davrining yetuk muhaddisi sifatida ko'pgina shogirdlarga ham ustozlik qilgan. Uning shogirdlaridan Maqbul ibn al-Fazl, Muhammad ibn Mahmud Anbar, Abu ibn Muhammad an-Nasafiy, Hammod ibn Shokir, Xaysam ibn Kulayb ash-Shoshiy, Ahmad ibn Yusuf an-Nasafiy, Abul-Abbos Muhammad ibn Mahbub al-Mahbubiy kabi yetuk olimlarni ko'rsatish mumkin[6].

Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, at-Termiziyning ustoz va shogirdlari orasida turli mamlakat va elat vakillari borligi sezilib turibdi. Shu nuqtai-nazardan

qaralganda, uzoq o'tmishda ham ilm-fanning taraqqiyoti va ma'rifat urug'larini tarqatish borasida turli o'lkalarning vakillari yakdil bo'lib faoliyat ko'rsatib samarali hamkorlik qilganliklari, umumbashariy qadriyatlar ravnaqi yo'lida haqiqiy baynalmilallik ruhi mavjud bo'lganligi hozirgi davrimiz uchun ham ibratli bir holdir.

At-Termiziy ko'plab xorijiy mamlakatlarga qilgan safar chog'ida hadislarni to'plab, kitoblar ta'lif qilishga ham kirishgan. Safardan qaytgach, olimu fuzalolar bilan ilmiy munozaralarda qatnashadi, ko'plab shogirdlarga ustozlik qiladi. Ayniqsa, mashhur muhaddis alloma al-Buxoriy bilan ko'plab ilmiy bahslar yuritib undan istifoda qiladiki, bu haqda at-Termiziy o'zining «Al-Ilal» kitobida ta'kidlab o'tadi. At-Termiziyning ko'pchilik tasniflari, jumladan, uning mashhur asari «Al-Jomi'» ham o'z vataniga qaytganidan keyin yaratilgan.

Imom at-Termiziy 892 yilda Termiz yaqinidagi Bug' qishlog'ida vafot etgan va shu joyda dafn qilingan.

O'z ijodiy faoliyati davrida at-Termiziy o'ndan ortiq asarlar yaratdi. Uning madaniy merosida, shubhasiz, «Al-Jomi'» asari muhim o'rin tutadi. Bu asar «Al-Jomi' as-sahiyh» («Ishonchli to'plam»), «Al-Jomi' al-kabiyr» («Katta to'plam»), «Sahiyh at-Termiziy», «Sunan at-Termiziy» («Termiziy sunnatlari») nomlari bilan ham mashhurdir [7]. Tarixchi Ibn Xajar al-Asqaloniyni yozishicha, at-Termiziy ushbu asarini 270 hijriy (884 melodiy) yilda, ya'ni qariyb oltmish yoshlarida, ilm-fanda katta tajriba orttirib, imomlik darajasiga erishgandan keyin yozib tugatgan[8].

Ushbu asar qo'lyozmalari dunyoning bir qancha shaharlarida, shuningdek, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomli Sharqshunoslik institutida ham saqlanmoqda. «Al-Jomi' as-sahiyh» muhim manba sifatida bir necha marta nashr qilingan. Jumladan, 1866 yili Mitohda, 1875 yili Qohirada, shuningdek, 1980 yili Bayrutda nashr etilganligini qayd etib o'tmoqchimiz. At-Termiziyning mazkur asariga bir qator mashhur olimlar tomonidan sharhlar ham yozilgan bo'lib, ulardan ibn al-Arabiy (vafoti 1148 yil) nomi bilan mashhur bo'lgan imom hofiz Abu Bakr Muhammad ibn Abdulla al-Ashbiliyning «Oridat al-Ahvaziy ala kitob at-Termiziy» nomli 13 juz' (qism)dan iborat sharhlarini keltirish mumkin. Ushbu sharh dastlab 1931 yidda Qohirada nashr qilingan. Imom Hofiz Abu Ali Muhammad Abdurrahmon ibn Abdurahim al-Muborakfuriy (1283-1353) qalamiga mansub yana bir sharh ham «Tuhfat ul-Ahvaziy bisharhi at-Termiziy» deb ataladi. To'rt juz'dan iborat bo'lgan bu asar 1979 yilda Bayrutda nashr qilingan (Hindiston nashri ham mavjud). Misrlik olim va adib Jamoliddin Abdurrahmon ibn Abu Bakr as-Suyutiyni (1445-1505) at-Termiziy

asariga yozgan sharhi «Qut al-mug‘taziy ala Jomi‘ at-Termiziy» (undan ikki qismi nashr qilingan), deb atalgan.

Muallifning yirik asarlaridan yana biri «Ash-shamoil an-nabaviyya» («Payg‘ambarning alohida fazilatlaridir»). Bu asar «Ash-shamoil muhammadiyya», «Ash-shamoil fi shamoil an-nabiy sallollohu alayhi vassallam nomlari» bilan ham mashhurdir. [9] Ushbu asar Saudiya Arabistonida istiqomat qilgan vatandoshimiz Said Mahmud Taroziy (1992 yilda vafot etgan) tomonidan o‘zbekchaga o‘g‘irilgan (arab alifbosida va kirillchada Toshkentda bir necha bor nashr qilingan)[10]. «Kitob at-ta‘rix», «Kitob al-ilal as-sag‘iyr va al-ilal al-kabiyr», «Kitob uz-zuhd» («Taqvo haqida kitob»), «Kitob al-asmo val-kuna» («Roviylarning ismi va laqablari haqida kitob»), «Al-ilal fil-hadiys» («Hadislardagi illatlar yoki og‘ishlar haqida»), «Risola fil-xilof val-jadal» («Hadislardagi ixtilof va bahslar haqida risola»), «Asmo us-sahoba» («Payg‘ambar sahobalarining ismlari»)[11] shular jumlasidandir.

Bulardan tashqari bir qator olimlarning imom at-Termiziy asarlariga sharhlar yozganliklarini alohida qayd etib o‘tish lozim, deb hisoblaymiz. Jumladan, Muhammad ibn Abduqodir Abu at-Tayyib al-Madaniyning «Sharh Sunan at-Termiziy», Ahmad Muhammad Shokirning «Tahqiq va sharh Jomi‘ at-Termiziy» (o‘ndan ikki qismi 1937 yilda Mustafa al-Bobiy al-Halabiy tomonidan nashr qilingan), Muhammad Yusuf al-Bannuriyning «Maorif sunan sharh sunan at-Termiziy» (uning birinchi qismi 1963 yilda Pokistonda nashr qilingan), Siroj Ahmad as-Sarhandiyning «Sharh sunan at-Termiziy» nomli forscha sharhi, shuningdek Rashib Ahmad al-Kanuhiyning «Al-kavkab ad-durriy ala at-Termiziy» (Hindistonda chop etilgan), Muhammad Anvarshoh al-Kashmiriyning ikki juz‘dan iborat «Al-Urf ash-shaziy ala Jomi‘ at-Termiziy» (bu asar ham Hindistonda chop etilgan) va nihoyat Abul-Hasan Muhammad ibn Abdulhadiy as-Sanadiyning (u 1138 yilda vafot etgan) «Hoshiya ala sunan at-Termiziy»[12] kabi sharhlarini ko‘rsatish mumkin.

O‘z ustozlari Imom al-Buxoriy, Imom Muslim asos solgan xayrli ishni Imom at-Termiziy chuqur mas‘uliyat va katta idrok bilan davom ettirdi. Hadisshunoslikning ilmiy asosda rivojlanishiga ulkan hissa qo‘shib, musulmon dunyosidagi eng nufuzli muhaddislardan biri darajasiga ko‘tarildi. Abu Iso at-Termiziyning shoh asari bo‘lmish «Al-Jomi‘ as-sahih» olim mashaqqatli mehnatining mahsuli sifatida hadis ilmida katta ahamiyatga ega.

Tarkibiy jihatdan asar quyidagi boblarga bo‘linadi. Unda tahorat, salot (namoz), zakot, ro‘za, haj, janoza, nikoh, emizish, taloq, savdo-sotiq, qozilik ahkomi, tovon to‘lash, me‘yor, sayd, qurbonlik, nazr-nuzur, imon, siyratlar, jihod, kiyim-

kechak (libos), taomlar, ichimliklar (al-ashriba), xayr-ehson va saxovat, tabobat, farzlar, vasiyatnomalar, xayrixohlik va taqdir, xuruju fitnalar, bashoratlar, shahodatlar, zohidlar, jannat va jahannam sifatleri, ilm, izn so'rash, odob va axloq, masallar, Qur'on fazilatleri, qiroat, tafsir, duolar, manobqlar (fazilatlar), illatlar haqidagi boblar keltirilgan[13].

At-Termiziy zamonidagi olimlar uning hadis ilmidagi xizmatlarini yuksak baholaganlar. Hadis imomlaridan biri Abdurahmon ibn Muhammad al-Idrisiy «at-Termiziy hadis ilmida iqtido qilinadigan imomlardan biridir», deb yozsa, Taqiuddin ibn Taymiya «Abu Iso at-Termiziy birinchi bo'lib hadislarni sahih, hasan, zaifga taqsim qilgan olimdir», deb guvohlik beradi.

Imom at-Termiziy o'z ustozlari va safdoshi Imom al-Buxoriy suhbatida bo'lganda u at-Termiziyga «Men sendan ko'rgan foyda sen mendan ko'rgan foydadan ko'proq»[14], deb uning bilimi va aql-idrokiga yuksak baho bergan. Mana shu keltirilgan fikr-mulohazalardan ko'rinib turibdiki, Imom at-Termiziy hadis ilmining ravnaqiga munosib hissa qo'shgan buyuk alloma bo'lgan. Shu bilan bir qatorda Imom at-Termiziy faoliyatiga bir qadar ta'na bilan qaragan olimlar ham bo'lgan. Mana shunday at-Termiziyga ta'na bildirganlardan biri tarixchi Shamsuddin az-Zahabiy bo'lib, u «Miyzon al-e'tidol» asarida bu e'tirozini bildirgan[15]. Lekin Imom at-Termiziy ijodini chuqur o'rgangan qator tadqiqotchilar az-Zahabiy e'tirozlari aksar holda asossiz ekanligini ilmiy, asosli xulosalar bilan isbotlaganlar [16]. Ayni vaqtda Imom at-Termiziyning o'zi ham ushbu asarni yozib tugatgach, o'z davrining yetuk olimlari hukmiga havola etgan va ular muhokamasidan o'tkazgan. [17].

Hadis ilmi bilan shug'ullangan muhaddislar hadislarni boblarga bo'lish (tabviy)ga, tarajum va unvonlar (anoviyn)ga alohida e'tibor berganlar.

Imom at-Termiziy hadislar mavzu bayonida bob (ko'pligi abvob) iborasini qo'llagan bo'lsa, ayni shu maqsadda Imom al-Buxoriy esa «kitob» lafzini ishlatgan. At-Termiziy muqarrar ravishda har safar bob (abvob)dan keyin «Rasululloh sallallohu alayhi vasallam» iborasini qo'shib keltiradi.

Imom at-Termiziyning «al-Jomi'» asarida fiqhiy masalalar ham ifoda etilgan bo'lib, ularni tadqiq etishda uchta muhim jihatga e'tibor berishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Birinchi masala - Imom at-Termiziyning fiqhiy yo'nalishi.

Ikkinchi masala - u rivoyat qilgan hadislarda mazhabiy isnodlarning o'rni.

Uchinchi masala - fiqhiy masalalar ifodasi.

Mana shu masalalarni batafsil ko'rib chiqish at-Termiziyning fiqhiy masalalardagi qarashlarini to'liq ifoda etadi. Imom at-Termiziyning fiqhiy

yo'nalishi. Hijriy ikkinchi asrni islom dinida fiqhiy masalalarda uyg'onish davri, desak hech bir mubolag'a bo'lmaydi. Chunonchi, ayni shu paytda ijtihod degan masala paydo bo'lib, bu sohada turli mazhablarning ashoblari - yirik ulamolar yetishib chiqqan.

Hadis ilmining yirik allomasi sanalgan Imom at-Termiziy ulamolarning so'zlari va ularning fiqhiy ta'limotlarini faqat hadislarga xos bo'lgan ishonchli isnodlar bilangina keltiradi, ularga tayanib ilmiy xulosalar chiqaradi. Binobarin, mazhab sohiblaridan naql etiladigan fikr-mulohazalarni bilishda isnodlar katta ahamiyat kasb etardi. Imom at-Termiziy fiqhiy isnodlarni Sufyon as-Savriy, Muhammad ibn Usmon al-Kufiy, Ubaydulloh ibn Muso al-Abasiy, Maktum ibn Abbas at-Termiziy, Muhammad ibn Yusuf al-Firyobiydan naql qilgan[18].

Imom at-Termiziy illatli hadislarga bag'ishlab ikki asar yaratgan bo'lib, ular «Al-Ilal as-sag'iyr» va «Al-Ilal al-kabiyr yoki al-mufrad» nomi bilan ataladi. «Al-Ilal as-sag'iyr» asarini Imom at-Termiziy «al-Jomi'»ning xotimasi sifatida yaratgan. «Al-Ilal al-kabiyr yoki mufrad» esa alohida mustaqil asar bo'lib, unda birinchi asariga kirmagan illatli hadislar keltirilgan. Shuningdek, Imom Termiziyning "Sunan"iga atab yozilgan bir qancha sharhlar yozilgan. Jumladan, «Al-Lubb ul-albob fiy mo yaqulu at-Termiziy fil-bob»[19], Jaloluddin as-Suyutiyning «Qut al-mug'taziy», Sayyid Ali ibn Sulaymon ad-Dumantiy al-Bajma'viy al-Mag'ribiy al-Molikiy ash-Shoziliyning «Naf' Qut al-mug'gaziyy»[20], al-Hofiz Zaynuddin Abdurrahmon ibn Ahmad ibn Rajab al-Hanbaliyning «Sharh al-Jomi' lit-Termiziy», Shayx ul-islom al-Hofiz ibn Hajar al-Asqaloniyning «Sharh al-Jomi' lit-Termiziy»[21], ash-Shayx Abul-Hasan ibn Abdulhodiyy as-Sanadiy al-Madiniyning «Sharh al-Jomi' lit-Termiziy», Abu at-Tayyib (Muhammad ibn at-Tayyib) as-Sanadiy (al-Madiniy) ning «Sharh al-Jomi' lit-Termiziy», Siroj Ahmad as-arhandiyning «Sharh al-Jomi' lit-Termiziy», Najmiddin Sulaymon ibn Abu al-Quvvo at-Tufiy as-Sirsiriy al-Xanbaliyning «Muxtasar al-Jomi' lit-Termiziy»[22] Zaynuddin Abdurrahmon ibn Ahmad ibn an-Nabiy al-Hanbaliyning «Sharh al-Jomi' lit-Termiziy» kabi asarlarni ko'rsatish mumkin [23].

XULOSA

Mashhur muhaddis Abu Iso at-Termiziyning shaxsiy hayoti va barkamol ijodining har tomonlama o'rganilishi tufayli buyuk bobokalonimizning hozirgi davrimiz uchun ham o'rnak bo'ladigan ko'p ibratomuz fazilatlarining guvohi bo'lamiz. Eng avvalo, at-Termiziyning yoshligidan ilm-fanga g'oyatda chanqoqligi va zo'r havas bilan qiziqishi, bu borada har qanday qiyinchiliklarga ham bardosh berib o'z maqsadi, ya'ni o'z bilimini oshirish yo'lidagi jiddu-jahdi tahsinga sazovordir.

Abu Iso at-Termiziy asarlari hozirda ham o'z qimmatini yo'qotgan emas. Uning «Al-Jomi' as-sahiyh», «Ash-shamoil an-nabaviyya» kabi asarlarida keltirilgan hadisi shariflar va o'gitlar xalqimizni, jamiyatimiz ahlini, ayniqsa yosh avlodni tarbiyalashda beqiyos ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidlash o'rinlidir. Bu esa insonlarni halol, adolatli, iymon-e'tiqodli, diyonatli, pokiza, mehnatsevar, muruvvatli, rahm-shafqatli, ota-ona, ayollarga nisbatan hurmat-e'tiborli bo'lishga chorlaydi.

Termiziyning asarlari faqat diniy ilmlar majmuasiga oid bo'lib qolmasdan, balki dunyoviy ilmlarga oid ma'lumotlarga ham boydir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, shunday yetuk muhaddislarning avlodi bo'lish har birimizning zimmamizga ulkan mas'uliyatni yuklar ekan, jamiyatimizning har bir a'zosi, ayniqsa biz yoshlar ularga munosib avlod, ilm-ma'rifat nurini taratguvchi mayoq bo'lishlari ham qarz, ham farzdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nuriddin Atar. Al-Imom at-Termiziy, 21-22-betlar.
2. Kitob al-Ansob, 2-jild, 335-bet.
3. Sharh ash-Shamoil, 1-jild, 8-bet; Sovet Sharqi musulmonlari, 1990 yil, 3-son, 1-bet.
4. Siyar a'lom an-nubalo, 13-jild, 271-bet.
5. Bu haqda kengroq ma'lumot olish uchun qarang: Nuriddin Atar. Al-Imom at-Termiziy, 23-24-betlar; Ash-Shayx Komil Muhammad Avayda. Abu Iso at-Termiziy, 58-59-betlar.
6. At-Termiziyning shogirdlari haqida kengroq ma'lumot olish uchun qarang: Az-Zaxabiy. Siyar a'lom an-nubalo, 13-jild, 271-272-betlar. Nuriddin Atar. Al-Imom at-Termiziy, 30-bet.
7. Ibn Kasiyr. Al-Bois al-hasiys, 22-bet.
8. Al-Asqaloniy. Tahziyb at-tahziyb, 9-jild, 389-bet.
9. Nuriddin Atar. Al-Imom at-Termiziy, 37-bet.
10. Masalan, Abu Iso at-Termiziy. Ash-shamoil an-nabaviyya, Toshkent, 1993.
11. Al-Asqaloniy. Tahziyb at-tahziyb, 9-jild, 389-bet.
12. Ushbu asarning bir qo'lyozmasi Halabdagi (Suriya) «Maktabatal-avqof» kutubxonasida (168-raqamda) saqlanmoqda.
13. Bu haqda yana qarang: Mabohis fi u'lum al-hadiys, 35-bet.
14. Ibn Hajar al-Asqaloniy. Tahziyb at-tahziyb, 9-jild, 388-bet.
15. Miyzon al-e'tidol, 2-jild, 354-355-betlar.
16. Bu haqda kengroq ma'lumot olish uchun qarang: Nuriddin Atar. Al-Imom at-Termiziy, 238-262-betlar.
17. Miyzon al-e'tidol, 2-jild, 354-355-betlar.
18. Miyzon al-e'tidol, 2-jild, 354-355-betlar.

19. Az-Zahabiy. Siyar, 12-jild, 296-bet; Miyzon al-e'tidol, 3-jild, 198-bet.
20. Bu sharh haqida kengroq ma'lumot olish uchun qarang: Shokir Mahmud Abdulmun'im, Ibn Hajar va dirosatuhu, 395-bet.
21. Qomus «al-A'om»da (5-jild, 104-bet) bu asar haqida kengroq ma'lumot keltirilgan.
22. Fath al-boriy, 1-jild, 230-bet.
23. Hoji Xalifa, Kashf az-zunun, 1-jild, 376-bet.
24. Al-Muborakfuriy, Siyrat al-imom al-Buxoriy, 376-bet.
25. Zayniddinovna, T. N. (2021). The Image of the Eastern Ruler in the Works of Christopher Marlowe. Central Asian Journal Of Social Sciences And History, 2(10), 10-14.
26. Zayniddinovna, T. N. (2022). The Problem of "A Strong Personality" in Shakespeare'Dramas: Richard III and Macbeth. Middle European Scientific Bulletin, 20, 7-10.
27. Zaynitdinovna, T. N. (2022). Lyrical Dialogue in Shakespeare's Poems as a Reflection of Renaissance Anthropocentrism and a Strong Personality. Middle European Scientific Bulletin, 21, 120-125.
28. Ташева, Н. З. (2022). КРИСТОФЕР МАРЛОУ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ): ТАМЕРЛЕН ВЕЛИКИЙ КАК ТИП ЛИЧНОСТИ ВОСТОЧНОГО ПРАВИТЕЛЯ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(2), 234-239.
29. Zayniddinovna, T. N. (2022). THE CHARACTER OF STRONG PERSONALITY ACCORDINGLY WITH EASTERN THEMATICS IN CHRISTOPHER MARLOWE'S PLAY" TAMBURLAINE THE GREAT". International Journal Of Literature And Languages, 2(08), 9-14.
30. Zayniddinovna, T. N. (2022). STRONG PERSONALITY'S ARTISTIC AND POETIC REFLECTION IN THE RENAISSANCE EPOCH. International Journal Of Literature And Languages, 2(11), 43-51.
31. nafisa Zayniddinovna, T. (2022). Lexico-Semantic Word Production as a Way of Forming Theater Terminology of the English Language. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(10), 144-150.
32. Zayniddinovna, T. N., & Sharofiddinovich, S. S. (2021). General cultural and educational values of ancient-classic latin language. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 2(5), 77-80.
33. Zayniddinovna, T. N. (2023). CHARACTERIZATION OF THE IMAGE OF AMIR TEMUR IN CHRISTOPHER MARLOWE'S DRAMA" TAMERLANE THE GREAT". International Journal Of Literature And Languages, 3(02), 36-43.

34. Zayniddinova, T. N. (2023). CHARACTERIZATION OF THE IMAGE OF AMIR TEMUR IN CHRISTOPHER MARLOWE'S DRAMA "TAMERLANE THE GREAT". International Journal Of Literature And Languages, 3(02), 36-43.
35. Tasheva, N. (2023). EXPRESSION OF LEXICAL-SEMANTIC AND SOCIO-SPIRITUAL PARAMETERS IN THE CREATION OF GREAT HUMAN FIGURES IN ENGLISH RENAISSANCE DRAMA. Академические исследования в современной науке, 2(21), 50-57.
36. Tasheva, N. (2023). LINGUISTIC AND STYLISTIC FEATURES OF THE TRAGEDY "TAMERLANE THE GREAT". Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(8), 11-14.
37. Tasheva, N. (2023). "TAMERLANE THE GREAT" AS A PHENOMENON OF THE WORLDVIEW OF RENAISSANCE HUMANISM. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(9), 24-27.
38. Tasheva, N. (2023). EXPLORING THE RICH TAPESTRY OF LINGUISTICS: A COMPREHENSIVE OVERVIEW. Science and innovation in the education system, 2(11), 51-57.
39. Tasheva, N. (2023). SEMANTIC ANALYSIS OF LEXEMES WITHIN THE CONCEPT OF THE IDEA OF THE GREAT MAN IN MARLOWE'S DRAMA "TAMERLANE THE GREAT". Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(18), 90-93.
40. Tasheva, N. (2023). EXPRESSION OF LEXICAL-SEMANTIC AND SOCIO-EDUCATIONAL PARAMETERS IN THE CREATION OF A GREAT HUMAN FIGURE IN ENGLISH RENAISSANCE DRAMA: A COMPREHENSIVE ANALYSIS. Solution of social problems in management and economy, 2(7), 11-14.
41. Tasheva, N. (2023). THE ROLE OF CHRISTOPHER MARLOWE IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ENGLISH DURING THE RENAISSANCE. Models and methods in modern science, 2(7), 14-19.
42. Tasheva, N. (2023). THE IMAGE OF THE EAST IN THE PLAY "TAMERLANE THE GREAT" BY K. MARLOWE. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(3), 113-120.
43. Tasheva, N. (2023). THE GREAT TAMERLANE AS THE PSYCHOTYPE OF THE EASTERN RULER IN THE POETRY OF CHRISTOPHER MARLOWE. Академические исследования в современной науке, 2(4), 52-58.
44. Tasheva, N. (2022). INDIVIDUALISM OF THE PHENOMENON OF A STRONG PERSONALITY IN THE AGE OF THE RENAISSANCE. Евразийский журнал академических исследований, 2(13), 454-462.

45. Djalilova, Z. O., Tasheva, N. Z., Nematova, Z. T., & Nasrieva, G. Z. (2023). LEXICO-SEMANTIC PECULIARITIES IN MODERN ENGLISH (ANALYZING ITS BOTH LANGUAGE VARIANTS: BRITISH AND AMERICAN ENGLISH ONES). *Journal of Advanced Zoology*, 44(S2), 4433-4445.
46. DJALILOVA, Z. O., & KHAYOTOV, K. M. K. U. LATIN PRONOUNS. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (53), 257-258.
47. DJALILOVA, Z. O., & KHAYOTOV, M. K. U. VERBS IN LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (53), 255-257.
48. Djalilova, Z. O. (2023). A DISCOURSIIVE TURN IN THE THEORY OF LINGUISTIC POLITENESS: TO THE FORMATION OF THE THEORY OF LINGUISTIC IMPOLITENESS. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(02), 15-23.
49. Djalilova, Z. (2023). PEDAGOGICAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY: ESSENCE, CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY. *Академические исследования в современной науке*, 2(23), 29-38.
50. Djalilova, Z. (2023). THE SIGNIFICANCE AND POSITION OF TEACHING METHODS IN PROFESSIONAL TRAINING. *Solution of social problems in management and economy*, 2(10), 31-42.
51. Djalilova, Z. (2023). THE USE OF LATIN TERMINOLOGY IN MEDICAL CASE. *Академические исследования в современной науке*, 2(14), 9-15.
52. Джалилова, З. (2023). The notion of illocution in the theory of speech acts by John Austin. *Современные тенденции при обучении иностранному языку в XXI веке*, 1(1).
53. Obidovna, D. Z. (2023). ADAPTING TEACHING METHODS TO MODERN EDUCATIONAL TRENDS: PEDAGOGICAL ASPECT. *International Journal of Pedagogics*, 3(10), 72-77.
54. Djalilova, Z. (2023). LANGUAGE LEARNING STRATEGIES AND THEIR IMPLICATION FOR TEACHING ENGLISH. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11), 18-22.

